

Estrategias metodológicas y su aporte en la enseñanza interdisciplinaria en estudiantes de educación básica.

Methodological strategies and their contribution to interdisciplinary teaching in basic education students.

AUTORES:

Michel Scarlet Ortiz Vargas^{1*}

Nallely Lizbeth Castellano Campaña²

Emily Lizbeth Chevez Ube³

Dayana Lizeth Arriaga Parra⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: michelscarletortizvargas@gmail.com

Fecha de recepción: 08 / 10 / 2025

Fecha de aceptación: 10 / 11 / 2025

RESUMEN

El trabajo analizó como las estrategias metodológicas aportaron al fortalecimiento de la enseñanza interdisciplinaria en estudiantes de séptimo grado de la escuela “18 de octubre”. Se partió de la necesidad de superar la fragmentación del conocimiento y de fomentar aprendizajes significativos y cercanos a la realidad de los alumnos. Para ello, se empleó una investigación aplicada con enfoque mixto y diseño transversal, en la que participaron 30 estudiantes. A través de encuestas y revisión documental se obtuvieron datos sobre las percepciones y experiencias de los participantes. Los hallazgos mostraron que, aunque la mayoría de los estudiantes reconocieron cierta integración de contenidos en las clases, solo una parte reducida la vivió de manera constante. No obstante, un alto porcentaje señaló que comprendía mucho mejor los temas cuando se relacionaban con otras

^{1*} Universidad Técnica de Babahoyo, michelscarletortizvargas@gmail.com

² Universidad Técnica de Babahoyo, nallelylizbethcastellano@gmail.com

³ Universidad Técnica de Babahoyo, emilychevez1211@gmail.com

⁴ Universidad Técnica de Babahoyo, dayiarriaga03@gmail.com

asignaturas, lo que evidencio el valor del enfoque interdisciplinario en el aprendizaje y en el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales.

En conclusión, fortalecer la enseñanza interdisciplinaria requiere de una planificación más articulada entre docentes y del uso de metodologías activas que conecten los contenidos escolares con situación reales, potenciando el pensamiento crítico, la creatividad y la aplicación práctica del conocimiento.

Palabras clave: Estrategias metodológicas, interdisciplinaria, cognitivas

ABSTRACT

This study analyzed how methodological strategies contributed to strengthening interdisciplinary teaching among seventh-grade students at the “18 de Octubre” school. It arose from the need to overcome fragmented knowledge and to foster more meaningful learning connected to students’ daily realities. The research followed an applied mixed-method design with a cross-sectional approach, involving 30 students. Data were collected through surveys and documentary review. Providing insights into perceptions an experiences.

Findings revealed that while most students acknowledged some integration of content in their classes, only a small portion experienced it consistently. However, a high percentage reported that they understood topics much better when different subjects were connected, highlighting the relevance of an interdisciplinary approach in learning and in the development of cognitive and socio-emotional skills.

In conclusion, strengthening interdisciplinary teaching requires more coordinated teacher planning and the use of active methodologies that link school content to real.life situations, fostering critical thinking, creativity, and the practical application of knowledge.

Keywords: Methodological strategies, interdisciplinary, cognitive

INTRODUCCIÓN

La educación contemporánea enfrenta el desafío de formar estudiantes capaces de desenvolverse en un mundo cada vez mas complejo, globalizado e interconectado. La (UNESCO, 2021) señala que los sistemas educativos deben transformarse hacia modelos mas inclusivos, pertinentes e interdisciplinarios que promuevan aprendizajes significativos y conectados con la vida real. De manera complementaria, la (OCDE, 2019) sostiene que la innovación pedagógica basada en

metodologías activas favorece la adquisición de competencias transversales como la creatividad, la resolución de problemas y la colaboración, esenciales en la sociedad del conocimiento.

En este escenario, la enseñanza interdisciplinaria emerge como una alternativa pedagógica que supera la fragmentación del conocimiento y articula los contenidos de distintas áreas para brindar a los estudiantes una visión más integral de la realidad. (Rodríguez, R. F., Fernández, I. I., & Cachinell, B. M., 2022) destacan que este enfoque fomenta el pensamiento crítico y creativo al integrar diversas perspectivas. Del mismo modo, (Valencia, C. A., & Mendoza, F., 2023) sostienen que la interdisciplinaria fortalece el razonamiento lógico- matemático y potencia la capacidad de los estudiantes para establecer conexiones entre saberes.

Por su parte, la (CEPAL, 2022) advierte que la desigualdad educativa en América Latina se acentúa cuando el aprendizaje se concibe de forma aislada, y resalta la necesidad de promover estrategias didácticas que vinculen el conocimiento escolar con los problemas sociales y contextuales. En esta misma línea, autores como (Morin, 2011) han defendido la urgencia de “enseñar a pensar la complejidad” como base para una formación integral y pertinente.

El propósito de esta investigación es analizar como la implementación de estrategias metodológicas activas contribuye al fortalecimiento de la enseñanza interdisciplinaria en estudiantes de séptimo grado, respondiendo a sus características y necesidades. La relevancia del estudio radica en que aporta evidencias sobre la efectividad de integrar diversas áreas del conocimiento para mejorar el aprendizaje, favorecer el desarrollo de competencias socioemocionales y preparar a los alumnos para afrontar los desafíos de la sociedad actual.

METODOLOGÍA

La presente investigación se desarrollo bajo un enfoque mixto, combinando técnicas cualitativas y cuantitativas para obtener una comprensión más integral del fenómeno estudiado. Desde el enfoque cuantitativo se aplicaron encuestas estructuradas que permitieron medir y describir con precisión las percepciones de los estudiantes frente a la enseñanza interdisciplinaria, mientras que el enfoque cualitativo se centro en la interpretación de preguntas abiertas y en la revisión documental, posibilitando analizar en profundidad experiencias, significados y desafíos pedagógicos. Como sostienen (Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P., 2014), la complementariedad de ambos

enfoques enriquece la investigación educativa al conjugar el rigor del análisis estadístico con la profundidad interpretativa del contexto.

En cuanto a su tipología, el estudio se clasifica como aplicado y descriptivo, pues busca no solo describir el impacto de las estrategias metodológicas, sino también generar aportes prácticos que fortalezcan los procesos de enseñanza. Se adoptó un diseño no experimental, transversal y exploratorio-descriptivo, ya que no se manipularon variables y el análisis se llevó a cabo en un momento específico de la práctica educativa. La población estuvo constituida por los estudiantes de séptimo grado de la Escuela de Educación Básica “18 de Octubre”, de los cuales se seleccionó una muestra intencional de 30 estudiantes, al ser el grupo en el que se aplicaron las estrategias objeto de estudio.

Para la recolección de datos se aplicaron encuestas con preguntas cerradas de opción múltiple y abiertas de carácter orientador, complementadas con la revisión documental de bibliografía relacionada. El análisis de datos se realizó en dos etapas: en la primera, se aplicó un tratamiento estadístico descriptivo que permitió obtener frecuencias y porcentajes representativos de las percepciones estudiantiles; en la segunda, se efectuó un análisis cualitativo de contenido, identificando categorías emergentes y contrastando los hallazgos con referentes teóricos. Esta combinación metodológica asegura resultados más sólidos y pertinentes para valorar el impacto de las estrategias metodológicas en el fortalecimiento de la enseñanza interdisciplinaria.

RESULTADOS

1.- ¿Con que frecuencia tus profesores relacionan temas de distintas materias en una sola clase?

Fuente: Gráfico de elaboración propia

Los resultados muestran un panorama mixto. Aunque más del 80% de los estudiantes indican que hay algún nivel de integración temática en clase (“siempre” o “a veces”), solo un tercio experimenta esta practica de forma constante. Esto destaca la necesidad de fortaleces y sistematizar el enfoque interdisciplinario en el aula, promoviendo capacitaciones docentes y planificación conjunta entre áreas, para asegurar que todos los estudiantes accedan a un aprendizaje mas conectado y significativo.

2. ¿Tus profesores utilizan actividades grupales para integrar conocimientos de distintas materias?

Fuente: Gráfico de elaboración propia

Los resultados muestran que menos de un tercio de los estudiantes participa frecuentemente en actividades grupales interdisciplinarias. Esto evidencia una oportunidad de mejora, considerando que el trabajo colaborativo potencia habilidades sociales y cognitivas (Johnson, D. W., & Johnson, R. T., 2019)

Pregunta 3: ¿Qué tanto entiendes mejor un tema cuando se relaciona con otras materias?

Fuente: Gráfico de elaboración propia

El análisis de la pregunta revela que el 83% de los encuestados considera que comprende mucho mejor los temas cuando se abordan de manera interdisciplinaria, mientras que el 17% afirma entender algo mejor y ningún participante eligió la opción “poco”. Estos resultados evidencian una valoración positiva hacia el enfoque integrador de contenidos, ya que facilita la comprensión y favorece el aprendizaje significativo al permitir establecer conexiones entre distintas áreas del conocimiento, lo que resalta la importancia de implementar practicas pedagógicas que articulen diversas materias para potencias el desarrollo integral de los estudiantes.

4. ¿Qué tan motivados te sientes cuando aprendes con proyectos que integran varias materias?

Fuente: Gráfico de elaboración propia

El 60% de los estudiantes señala sentirse altamente motivado al trabajar en proyectos interdisciplinarios. Esto concuerda con la (UNESCO, 2021), que enfatiza la importancia de metodologías activas para fomentar interés, participación y sentido de pertenencia en el aprendizaje.

5. ¿Consideras que la relación entre materias te ayuda a resolver problemas de la vida diaria?

Fuente: Gráfico de elaboración propia

El 73% de los estudiantes afirma que la interdisciplinariedad les ayuda a resolver problemas reales, lo cual confirma el valor de este enfoque en la formación integral. Según (Tobón, 2017), la educación basada en competencias requiere integrar conocimientos para aplicarlos de manera efectiva en la vida cotidiana.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos evidencian que la mayoría de los estudiantes reconoce los beneficios de la enseñanza interdisciplinaria, en especial cuando se aplican estrategias metodológicas que integran varias áreas del conocimiento. Tal como se observó, más del 80% de los encuestados afirma que sus docentes, en mayor o menor medida, relacionan contenidos de diferente material, y un 83% considera que comprende mejor los temas cuando se abordan de forma interdisciplinaria. Estos hallazgos son consistentes con lo señalado por (Valencia, C. A., & Mendoza, F. , 2023), quienes destacan que la integración de contenidos favorece el aprendizaje significativo al generar conexiones entre saberes dispersos.

En este sentido, las estrategias metodológicas activas, como el trabajo en proyectos, las dinámicas grupales y la resolución de problemas contextualizados, permiten que los estudiantes desarrollen competencias cognitivas y socioemocionales.

(Johnson, D. W., & Johnson, R. T., 2019) sostienen que el aprendizaje cooperativo no solo potencia la comprensión académica, sino que también fomenta la interacción social, la empatía y el sentido de pertenencia, aspectos fundamentales para una formación integral. Los datos obtenidos refuerzan esta afirmación, pues los estudiantes manifestaron sentirse más motivados cuando participan en actividades interdisciplinarias que promueven el trabajo en equipo.

Asimismo, la discusión apunta a que la interdisciplinariedad no solo mejora el rendimiento escolar, sino que también amplía la capacidad de los estudiantes para enfrentar problemas reales. El 73% de los encuestados indicó que relacionar materias les ayuda a resolver situaciones de la vida cotidiana, lo cual coincide con lo expresado por (Tobón, 2017), quien plantea que las competencias deben desarrollarse desde una perspectiva integradora que articule teoría y práctica. Bajo esta lógica, las estrategias metodológicas no son únicamente recursos didácticos, sino medios para conectar el conocimiento académico con el mundo real.

Finalmente, estos resultados corroboran lo planteado por la (UNESCO, 2021), que invita a repensar los modelos pedagógicos hacia enfoques más colaborativos e integradores, donde los estudiantes sean protagonistas activos en la construcción de su aprendizaje. La implementación de estrategias metodológicas interdisciplinarias se constituye así en un factor clave para transformar la práctica educativa, avanzar hacia una enseñanza más pertinente y responder a los desafíos de un mundo interconectado.

CONCLUSIONES

El análisis desarrollado en el séptimo grado de la institución “18 de octubre” permitió constatar que la enseñanza interdisciplinaria aun se encuentra poco consolidada, debido a que la mayoría de las asignaturas continúan abordándose de manera aislada, lo cual limita la posibilidad de que los estudiantes establezcan conexiones significativas entre los contenidos y su vida cotidiana. No obstante, los resultados obtenidos evidencian que cuando se aplican estrategias metodológicas activas, como el trabajo colaborativo, la resolución de problemas y la vinculación de los temas con situaciones del contexto real, los estudiantes logran una comprensión más profunda, muestran mayor motivación y desarrollan actitudes positivas hacia el aprendizaje. En este sentido, la investigación confirma que la enseñanza interdisciplinaria no solo aporta al fortalecimiento del rendimiento académico, sino que también impulsa el pensamiento crítico, la creatividad, la autonomía y las competencias socioemocionales necesarias para enfrentar los retos de un mundo cambiante. Por ello, se concluye que es fundamental promover la capacitación continua de los docentes en metodologías innovadoras, fomentar la planificación conjunta entre áreas del conocimiento y diseñar actividades pedagógicas contextualizadas que integren diferentes asignaturas, de manera que se consolide una educación más inclusiva, integral y pertinente a las necesidades actuales de los estudiantes y de la sociedad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CEPAL. (2022). *Panorama Social de América Latina y el Caribe 2022: la transformación de la educación como base para el desarrollo sostenible*. Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Obtenido de <https://www.cepal.org/es/publicaciones/4851>
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. . (2014). *Metodología de la investigación*. México : McGraw-Hill.
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2019). *Joining together: Group theory and group skills (12th ed)*. Pearson.
- Morin, E. (2011). *La vía para el futuro de la humanidad*. . Barcelona: Paidós.
- OCDE. (2019). *Cómo es la innovación en pedagogía*. Obtenido de OECD Publishing. : <https://redined.educacion.gob.es/xmlui/handle/11162/198021>
- Rodríguez, R. F., Fernández, I. I., & Cachinell, B. M. (2022). RodInterdisciplinariedad: aproximación conceptual y algunas implicaciones para la educación inclusiva. *Uniandes Episteme*, págs. 101-116.
- Tobón, S. (2017). *Formación integral y competencias: Pensamiento complejo, currículo, didáctica y evaluación (5.ª ed.)*. ECOE Ediciones.
- UNESCO. (2021). *Reimaginar juntos nuestros futuros: un nuevo contrato social para la educación*. UNESCO.
- Valencia, C. A., & Mendoza, F. . (2023). *Interdisciplinariedad del pensamiento lógico matemático: un reto para la escuela de hoy*. RECUS: Revista Electrónica Cooperación Universidad Sociedad, 63-87.